

Магнитоизмерительный преобразователь (МИП)

МИП выполнен на основе однокомпонентного феррозондового датчика и предназначен для измерения вариаций магнитного поля Земли (МПЗ), для оценки интенсивности магнитной бури по величине склонения МПЗ в реальном масштабе времени в любом районе Земного шара без предварительной перестройки.

МИП может применяться в обсерваториях, использоваться медицинскими центрами и лечебными учреждениями при проведении научно-исследовательских и практических работ, а также использоваться различными службами транспорта в качестве лабораторного прибора в стационарном настенном варианте.

МИП является высокочувствительным и высокоточным магнитометрическим прибором, который имеет четыре диапазона измерения вариаций МПЗ, величина которых указана в таблице и зависит от широтного расположения МИП.

Таблица

Номер диапазона	Величина диапазона, нТл	Район применения
1	0...± 400	Для пунктов низких и средних широт
2	0...± 500	
3	0...± 800	Для пунктов высоких широт и района магнитного экватора
4	0...± 2000	

Номер измерительного диапазона

Максимальная величина напряжения постоянного тока на аналоговом выходе МИП составляет ±3 В.

Максимальная амплитуда шума на выходе МИП составляет не более 0,5 нТл в частотном диапазоне от 0 до 3 Гц.

Максимальная мощность потребления МИП от источника постоянного тока не более 0,3 Вт.

Схема построения МИП предусматривает возможность ручной калибровки аналогового канала и возможность поиска и индикации направления на магнитный меридиан (ММ) при помощи встроенных светодиодных индикаторов.

Режим работы МИП непрерывный, автономность работы определяется ресурсом источника питания.

Конструктивно МИП располагается на немагнитном поворотном устройстве, выполненном в виде кронштейна, которое осуществляет его жесткое крепление к стене или какому-либо неподвижному и немагнитному предмету и которое позволяет осуществлять вращение МИП в горизонтальной плоскости с целью его установки и юстировки ортогонально плоскости ММ.

Корпус МИП, имеющий прямоугольную форму с размерами 114 x 80 x 40 мм, выполнен из немагнитного материала. МИП имеет один орган управления - встроенный внутрь корпуса малогабаритный DIP-переключатель. Масса МИП вместе с немагнитным поворотным устройством составляет не более 0,7 кг.